

RIZOQULIXON HIDOYATNING “SAFORATNOMAYI XORAZM” ASARIDA XIVA SHAHRINING TAVSIFI

Baxtiyarov Sirojbek Ilxombek o‘g‘li

Urganch davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligining Eron davlati bilan olib borhan elchilik aloqalari haqida ma’lumot beruvchi “Saforatnomayi Xorazm” asari haqida so‘z yuritiladi. Maqolada shu asarda tavsiflangan Xiva shahrining XIX asr o‘talaridagi ahvoli haqidagi fikr-mulohazalar o‘rin egallagan

Kalit so‘zlar: Xiva xonligi, Saforatnomayi Xorazm, Tehron, qo‘ng‘irotlar sulolasi, “Lolaboshi”, Rafinak, qojarlar sulolasi

XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligi bilan Eron davlati o‘rtasida o‘zaro elchilik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, har ikkala davlat ham bir biri bilan o‘zaro siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan aloqada bo‘lgan. Xiva xonligiga kelgan elchilar xonlikning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti bo‘yicha ma’lumotlar to‘plab, ularni esdaliklar, kundaliklar yoki hisobot ko‘rinishida qayd etib borganlar. Bu manbalar bugungi kunda ham Xiva xonligi va Eron davlati o‘rtasida diplomatik aloqalar tarixi qanday bo‘lgan ekanligi haqida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday muhim manbalardan biri Rizoqulixon Hidoyatning “Saforatnomayi Xorazm” (“Xorazm safari kundaligi”) asaridir. Rizoqulixon Hidoyat 1851 yili Eron hukmdori Nosiriddinshoh tomonidan Xivaga elchi sifatida yuborilgan. Elchining zimmasiga xonlikda asirlikda bo‘lgan barcha Eron fuqarolarini ozod qilishga erishish va ularni Eronga olib kelish, Xiva xonini chegaradosh hududlarga uyushtirilayotgan olomon chopqinlarini man etishga qaratilgan farmon chiqarishga

hamda xonning qulchilikni bekor qilishga majbur etish singari vazifalar yukatilgan edi¹.

Rizoqulixon Hidoyatning tarjimai holiga to'xtaladigan bo'lsak, u 1800 yilda Tehronda tavallud topgan. Uning ota bobolari ham shoh saroyida xizmat qilgan. Vaqti kelib u ham saroyga taklif etiladi va hukumatdagi ma'rifiy, madaniy ishlarga jalb qilinadi. U hukmdor Muhammadshoh Qojorning o'g'li Abbos Mirzoga o'qituvchi-murabbiy bo'lganligi uchun saroyda unga "Lolaboshi"² (shahzodalarni tarbiyalovchilar boshlig'i) unvoniga ega bo'lgan. Bir necha yil davomida u hokimlik lavozimlarida ham ishlagan.

Rizoqulixon Hidoyat ijodiy faoliyat bilan ham shug'ullanib, ko'plab she'riy asarlar, tazkiralar, tarixga oid kitoblar yozgan va noshirlik ishlari bilan ham shug'ullangan. U 1881 yilda Tehronda vafot etgan. Rizoqulixon Hidoyatning Xiva xonligiga elchiligi tafsilotlari uning "Saforatnomayi Xorazm" asarida mufassal bayon etilgan. Asarning qo'lyozma nusxalari muallifning tiriklik paytidayoq keng tarqalgan. Jahonning bir qancha tillariga ham tarjima qilingan.

Asarda shu davrdagi o'zbek xonliklarining ahvoli, xususan, Xiva xonligining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, tashqi siyosat bilan bog'liq masalalar, shaharlar hayoti haqida qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ushbu asarda elchining Xiva xoni Muhammad Aminxon bilan olib borgan muzokaralarining tafsilotlari ham batafsil bayon etilgan.

Ushbu asarda Xiva xonlari Olloqulixon, Muhammad Aminxon va Muhammad Rahimxon I larning davlat boshqaruvi sohasidagi faoliyatlariga, bunyodkorlik ishlariga ham alohida e'tibor berilgan.

Asarda poytaxt shahar – Xiva haqida ham ma'lumotlar ham berilgan. Asarning "Poytaxt shahar Xiva zikrida" deb nomlangan bobida shaharning tavsifi haqida so'z boradi. "... bu shaharning qurilishi handasa hisobi bo'yicha uning

¹ Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI – XIX асрлар). – Тошкент: Akadernashr, 2019. Б. 273

² Shoh saroyida shahzodalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi shaxs. Rizoqulixon avval valiahd Abbos Mirzoga, so'ngra valiahd Muzaffaridin Mirzoga "Lolaboshi", ya'ni otaliq etib tayinlangan.

nomidan kelib chiqadi. Ya'ni qurilganiga olti-yetti yuz bo'lgan. Hozir butun Xorazmda Xivaddek obod va boy shahar yo'q. O'zbekiya toifasi xonlari davlatining poytaxtidir.³ Xivaning poytaxt ekanligi haqida shunday ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin.

Poytaxtning obodligi haqida ham shunday fikrlarni uchratishimiz mumkin. "Bu shaharning bir chekkasida Olloqulixon qurdirgan binolardan bo'lmish Rafinak deb ataluvchi bir bog' bor. Unda ko'p oliy bino va baland imoratlar qurilgan. Yaxshi va ko'ngilga yog'dulik baxsh etuvchi yorug' xonalari bor. Haqiqatan ham tenggi yo'q bir bog'dir. Xivada undan yaxshiroq bog' yo'q".⁴ Ahaharning kommunikatsiya tizimi, uylarning qurilish uslubi, shahar hududida bog'larning barpo etilishi haqida asarda ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Bundan ko'rinadiki, shu davrda hukmronlik qilgan qo'ng'irotlar sulolasi hukmdorlari ham shaharning obodonchiligi yo'lida ishlar qilishgan. Bunday ma'lumotlarni biz boshqa manbalardan ham uchratishimiz mumkin.

Xivaning tabiiy sharoiti va iqlimi xususida muallif asarda shunday ma'lumotlarni keltirib o'tgan. "Xorazmda qish shunaqa sovuq bo'ladiki, barcha hovuzlar anhorlar qattiq muzlaydi. Yozda Xorazm havosi nihoyatda issiq bo'ladi. Ro'za kunlari o'sha yerda bo'lganimda kun uzunligi o'n olti soatga yetgan, havo ham juda issiq edi".⁵

Asarda Xivaning aholisi haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, shu davrda shahar aholisining kundalik turmush tarzi, mashg'uloti, yashash sharoiti, hunarmandchilikning ahvoli haqida bayon etilgan.

Rizoqulixon Hidoyatning "Saforatnomayi Xorazm" asari Xorazm tarixi, xalqlarning urf-odati, xonlikdagi madaniy-iqtisodiy hayot, voha tabiati, xonlikning davlat tuzumi, qo'ng'irotlar sulolasi vakillariga oid qiziqarli ma'lumotlar qayd

³ Ризоқулихон Ҳидоят Сафоратномаи Хоразм. (Носириддиншоҳ ва Муҳаммад Аминхон ўртасидаги дипломатик алоқалар тарихидан 1851 йил) / Хоразм сафари кундаликлари. Форс тилидан таржимон И. Бекжонов. – Тошкент: янги аср авлоди, 2009. Б. 158

⁴ Ўша жойда... Б. 158

⁵ Ўша асар... Б. 161

etilgan. Garchi Rizoqulixon Hidoyatning elchilik missiyasi unchalik muvaffaqiyatli chiqmagan bo‘lsa-da (to‘rt oylik muzokaralar davomida qullarni ozod qila olmagan), Tehronga ancha yangi ma’lumotlar bilan qaytgan. Ushbu asar – safarnoma hisoblanaib, unda safari davomadi ko‘rgan kechirgan voqealari bayon etilgan. Asar hozirgi vaqtda ham tarixchilar uchun muhim manbalardan biri hisoblanadi. Asarning ahamiyatini uning hozirgi vaqtgacha bir qancha tillarga tarjima qilinganligidan ham ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ризоқулихон Ҳидоят Сафоратномаи Хоразм. (Носириддиншоҳ ва Муҳаммад Аминхон ўртасидаги дипломатик алоқалар тарихидан 1851 йил) / Хоразм сафари кундаликлари. Форс тилидан таржимон И. Бекжонов. – Тошкент: янги аср авлоди, 2009.
2. Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI – XIX асрлар). – Тошкент: Akademnashr, 2019.
3. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
4. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
5. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

7. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
8. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
9. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
10. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261